

MBRVNI ISHLAB CHIQISHDAGI MUAMMOLAR

Tursunova Ibodot Xo'jayor qizi

O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki yetakchi iqtisodchisi,

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil izlanuvchisi

Alimardonov Elshod Dilshodovich

i.f.n., prof. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14478098>

MBRV bo'yicha adabiyotlar o'sib bormoqda, ammo bu hali ham yangi tadqiqot mavzusi bo'lib, hali ham o'rganilishi kerak bo'lgan keng ko'lamli savollar mavjud. Ushbu maqola MBRV pul-kredit siyosatining mumkin bo'lgan afzalliklarini o'rganib chiqdi, ammo MBRV moliyaviy barqarorlik uchun olib kelishi mumkin bo'lgan ba'zi xavflarni ta'kidladi. Ushbu savdoning determinantlari va mohiyatini yaxshiroq tushunish juda muhimdir. Masalan, bu MBRVning optimal dizayniga ta'sir qiladi.

MBRV bilan bog'liq xavflar haqida o'ylar ekanmiz, markaziy bank uchun asosiy xavf MBRV chiqarish imkoniyatini hisobga olmaslikdir. Darhaqiqat, tez rivojlanayotgan ssenariyda fuqarolar manfaati uchun MBRVni loyihalashda biz moliyaviy tizim qanday rivojlanishi mumkinligini hisobga olgan holda kelajakka qarashimiz kerak. Innovatsiyalar va raqamlashtirish moliya tizimi va to'lovlar dunyosini tubdan o'zgartirmoqda. Moliyaviy sektorning global transformatsiyasi bir necha yillardan beri vositalar va infratuzilma darajasida amalga oshirilmoqda. Ba'zi hollarda moliyaviy sektordagi amaldorlar ushbu raqamli inqilobda ishtirok etadilar, ularga innovatsiyalar sohasida katta kasbga ega bo'lgan yangi ishtirokchilar qo'shiladi.

Agar biz chakana to'lovlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, odamlar tobora ko'proq raqamli to'lovlarni amalga oshiradilar; to'lovlarda naqd puldan foydalanish allaqachon pasaymoqda va bu tendensiya kelajakda ham davom etishi mumkin. Uy xo'jaliklari va korxonalar shaxsiy pullarni (masalan, depozitlar, elektron pullar) qabul qiladilar, chunki ular uni istalgan vaqtda va shu paytgacha faqat naqd pul bilan ifodalangan xavf-xatarsiz davlat pullari bilan teng ravishda konvertatsiya qila olishlariga ishonchlari komil. Agar raqamlashtirish tendensiyalari davom etsa va tezlashsa, raqamli to'lovlar foydalanuvchi ehtiyojlarini qondirish uchun naqd puldan ko'ra ko'proq moslashtirilgan bo'lar edi. Ushbu ssenariyda, agar markaziy banklar faqat naqd pul taklif qilishda davom etsa va fuqarolar uchun mavjud bo'lgan yagona raqamli pul shakllari xususiy bo'lsa, bu juda xavfli bo'ladi. Bunday dunyoda markaziy bank pullari to'lovlardagi asosiy rolini yo'qotib qo'yadi, davlat va xususiy pullarning bir-birini to'ldirishi va konvertatsiyasini ta'minlash mumkin bo'lmaydi.

Dekabr, 2024-Yil

Markaziy banklar asosan MBRVni loyihalashda kashf qilinishi kerak bo'lgan yangi hududlar bilan noma'lum yo'nalishlarga suzib ketishmoqda. Oldindagi eng yaxshi yo'lni aniqlash uchun markaziy bankirlar MBRV dizayni bilan bog'liq ko'plab qiyinchiliklarga duch keladi.

Biz muammolarni to'rtta asosiy yo'nalishda birlashtira olamiz:

- i. MBRV iqtisodiy;
- ii. huquqiy masalalar;
- iii. ushbu sektordagi tezkor innovatsiyalar (masalan, DLT) va ular bilan bog'liq xavfsizlik xavflarini hisobga olgan holda texnologik muammolar;
- iv. tashkiliy masalalar va markaziy banklarning ichki tuzilishiga ta'siri.

i. MBRV iqtisodiy

Bu yerda asosiy e'tibor raqamli valyutani qabul qilish tezligiga qaratilgan. Qabul qilishning juda yuqori darajasi moliyaviy barqarorlikka xavf solishi mumkin; juda past qabul qilish darajasi iqtisodiyotdagi markaziy bank izini saqlab qolish uchun yetarli bo'lmasligi mumkin. Shunday qilib, MBRV iqtisodining muammolari a) nazorat qilinadigan moliyaviy vositachilarning roliga va pul-kredit siyosati va moliyaviy barqarorlikni uzatishga potensial ta'sirni tahlil qilishni va b) oxirgi foydalanuvchi ehtiyojlarini qondirish qobiliyatini, shu jumladan mavjud chakana to'lov sxemalari/tizimlari bilan integratsiyasidagi maxfiylik muammolarini talab qiladi.

Pul-kredit siyosatiga ta'sir ko'rsatish uchun MBRVni qo'llashni rag'batlantirish va moliyaviy barqarorlik uchun yangi xavflarni yaratishni cheklash o'rtasidagi eng maqbul kelishuvni topish asosiy muammodir.

MBRVning joriy etilishi pul-kredit siyosati va moliyaviy barqarorlikni bir necha kanallar orqali uzatishga ta'sir qilishi mumkin, bu asosan tijorat banklari depozitlarini ommaviy raqamli valyuta bilan almashtirish bilan bog'liq.

Deyarli butun dunyoda banklar kreditlar beradi va depozitlar chiqaradi, shu bilan uy xo'jaliklari iste'molini va firmalar kapitalini ishlab chiqarish faoliyati bo'yicha taqsimlashni yaxshilaydigan muddatli va likvidlikni o'zgartirish xizmatlarini amalga oshiradi. Ushbu tadbirlar iqtisodiyotning yaxshi ishlashi uchun zarur bo'lib, pul-kredit siyosatini o'tkazish va moliya tizimining barqarorligini ta'minlashning asosiy tarkibiy qismlari hisoblanadi. Agar uy xo'jaliklari va firmalar omonatlarining katta qismini raqamli valyuta bilan almashtirsalar yoki stress paytida raqamli valyutani xavfsiz vosita sifatida ishlatsalar, banklar barqaror mablag'larning bir qismini almashtirishi va mijozlar ma'lumotlarini yo'qotishi kerak bo'ladi, bu esa ularning faoliyatini amalga oshirish uchun zarurdir. Mamlakatning bank tizimi orqali iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlash qobiliyati zaiflashishi mumkin, bu keng makroiqtisodiy oqibatlariga olib keladi.

Dekabr, 2024-Yil

Depozitlar pulning barcha shakllari kabi ikki tomonlama to'lov vositalari va qiymatni saqlash vazifasini bajaradi. Imtiyozlarni yo'qotmasdan istalmagan ta'sirlarning oldini olishning kaliti raqamli valyutani qiymat ombori sifatida emas, balki to'lov vositasi sifatida ishlatadigan tarzda loyihalashtir.

Ushbu maqsadga erishish uchun ikkita asosiy jabhada ishlash muhim. Birinchidan, miqdor va narxga asoslangan vositalarni ishlab chiqish, jumladan, raqamli valyuta miqdoriga samarali cheklovlar, shu jumladan, individual foydalanuvchilarning raqamli valyuta xoldinglari uchun ma'lum chegaradan yuqori bo'lgan to'lovlarni jazolash - banklarning vositachiligini cheklash. Ikkinchidan, raqamli yevro xoldinglarini moliyalashtirish va defunding xizmatlari orqali raqamli yevro infratuzilmasini bank depozitlari bilan muammosiz integratsiyalashuvini amalga oshirishdir. Shunday qilib, foydalanuvchilar MBRVdan kundalik faoliyati uchun foydalanishlari uchun bank depozitlaridan katta miqdordagi likvidli jamg'armalarini raqamli valyutaga o'tkazishlari shart emas.

ii. Huquqiy masalalar

Raqamli valyutani joriy etish Markaziy bank qonuni, pul qonuni, shuningdek, umuman olganda, to'lovlar bo'yicha Yevropa Ittifoqi qonunchilik bazasi bilan bog'liq bir qancha huquqiy muammolarni keltirib chiqaradi. Barcha markaziy banklarning faoliyati markaziy bank vakolatlarini belgilaydigan "markaziy bank qonunlari" (valyuta birlashmalarida shartnoma shakliga ega bo'lishi mumkin) bilan tartibga solinadi. Binobarin, Yevrotizimning raqamli yevroni chiqarishi uchun qonuniy asos uning vakolatida aniqlanishi kerak. Yevropa Ittifoqining asosiy qonunchiligiga ko'ra, Yevrotizim orqali amalga oshiriladigan asosiy vazifalar, jumladan, Ittifoqning pul-kredit siyosatini aniqlash va amalga oshirish, to'lov tizimlarining uzluksiz ishlashiga yordam berishdir. Shuningdek, Yevropa Markaziy bankining Ittifoq doirasida yevro kupyuralarini chiqarishga ruxsat berishning mutlaq huquqiga ega ekanligi va Yevropa Markaziy banki va milliy markaziy banklar bunday kupyuralarni chiqarishi mumkinligi alohida belgilab qo'yilgan. Yevrotizimning o'z operatsiyalarini amalga oshirish uchun bozor ishtirokchilari uchun hisobvaraqlar ochish vakolati ham bu borada tegishli bo'lishi mumkin. Raqamli yevroni chiqarishning huquqiy asoslarini aniqlash uchun Yevrotizimga berilgan barcha vazifalar, majburiyatlar va vakolatlar to'plamini baholash kerak. Asosiy huquqiy masalalarning ikkinchi toifasi Pul huquqiga tegishli bo'lib, jamiyatda, iqtisodiyotda va huquq tizimida pul qiymatidan foydalanishning huquqiy asoslarini ta'minlaydi. Pul huquqining asosiy prinsipiga ko'ra, suveren davlat o'zining valyuta tizimini belgilaydi, rasmiy pul birligi va rasmiy to'lov vositalarini o'rnatadi, uning chiqarilishi davlat monopoliyasidir. Yevro hududiga kelsak, Yevropa Ittifoqining

Dekabr, 2024-Yil

faoliyati to'g'risidagi Shartnoma Yevropa Markaziy banki va milliy markaziy banklar tomonidan chiqarilgan banknotalar Ittifoq doirasida qonuniy to'lov vositasi maqomiga ega bo'lgan yagona banknotlar bo'lishini nazarda tutadi. Va shunga o'xshash qoida yevro tangalarining qonuniy to'lov vositasi maqomi bilan bog'liq. Yevropa Ittifoqining birlamchi qonunchiligi yuridik to'lov tushunchasini kiritisa-da, uning doirasi va huquqiy oqibatlari haqida batafsil ma'lumot bermaydi. Raqamli yevroning chiqarilishi uning mumkin bo'lgan qonuniy to'lov qobiliyatini baholashni nazarda tutadi va bu huquqiy maqomning ta'sirini yevro hududi bo'ylab uyg'unlashtirish uchun imkoniyat bo'lishi mumkin.

Raqamli yevroni joriy etish raqamli to'lovlarni va bunday to'lovlar bilan bog'liq bo'lgan ko'plab subyektlar, vositalar, xizmatlar va infratuzilmalarni allaqachon biladigan qonunchilik bazasiga ta'sir qiladi. Shu sababli, yangi vositani mavjud landshaftda muammosiz joylashtirishga harakat qilish kerak. Bu shuni anglatadiki, to'lov xizmati direktivasi, to'lov hisobi direktivasi va E.Money direktivasi raqamli yevroni qamrab oladimi yoki yo'qligini tekshirish uchun tahlil qilinishi kerak. Shunga o'xshash tekshiruvlar hisob-kitoblarni yakunlash to'g'risidagi direktivaga nisbatan o'rinli bo'ladi. Yuqori e'tiborni talab qiladigan yana bir qonun hujjati PL/CFTga tegishli. Huquqiy baholash amaldagi tegishli qonunchilikni xaritalashdan boshlanadi va raqamli yevroning xususiyatlari va maqsadlarini hisobga olgan holda, amaldagi qonunchilikka so'ralgan har qanday tuzatishni ishlab chiqadi. Shu munosabat bilan, Yevropa Ittifoqining 133-moddasi asosida qabul qilingan Yevrotizim tomonidan raqamli yevroni chiqarish shartlarini tartibga soluvchi ikkilamchi qonun hujjati ishlab chiqilishi kerak, unga ko'ra Rossiya Federatsiyasining vakolatlariga zarar yetkazmasdan. Yevropa Markaziy banki, Yevropa Parlamenti va Kengash oddiy qonunchilik tartibiga muvofiq harakat qilib, yevrodan yagona valyuta sifatida foydalanish uchun zarur choralarini belgilaydi. Bunday choralar Yevropa Markaziy banki bilan maslahatlashganidan keyin qabul qilinadi.

iii. Texnologik masalalar

MBRV dizayni ko'plab qarorlar qabul qilishni talab qiladi. Mulkchilik qanday baholanadi - shaxs yoki bilim orqali? Pul qanday ifodalanadi - hisoblar yoki tokenlar orqali? Boshqaruv modeli nima - markazlashtirilgan, taqsimlangan yoki markazlashmagan? Buxgalteriya kitobiga qanday kirish mumkin - vositachilar orqali yoki to'g'ridan-to'g'ri, hech qanday vositachiliksiz? Funktsional talablarni muvozanatlash birinchi qarashda o'z-o'zidan tushunarsiz bo'lishi mumkin bo'lgan murakkab muammolarni hal qilishni talab qiladi: masalan, jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashdan kelib chiqadigan va moliyalashtirishdan farqli ravishda kelib chiqadigan MBRVning maxfiylikni saqlaydigan xususiyatlari o'rtasidagi kelishuv. Ushbu dizayn

Dekabr, 2024-Yil

qarorlarining barchasi - egalik, pul vakilligi, boshqaruv, kirish, maxfiylik va boshqalar dadil qarorlar va hal qilish uchun yaxlit yondashuvni talab qiladi. Aks holda, maqsadga muvofiq bo'lmagan yoki fuqarolar uchun yoqimsiz texnik yechimlar ishlab chiqarilishi mumkin. Chakana MBRV dizaynining kiberxavfsizlik oqibatlarini ham ayniqsa dolzarbdir. Kirishning universalligi uning chakana savdo tabiati bilan ifodalanadi, an'anaviy ravishda faqat vositachilar uchun ochiq bo'lgan an'anaviy markaziy bank boshqaruv tizimlariga nisbatan tizimning hujum doirasini sezilarli darajada kengaytiradi. Raqamli valyutaning potensial dasturlash xususiyatlaridan kelib chiqadigan xavflar moslashuvchanlik va xavfsizlik cheklolarining ehtiyotkorlik bilan muvozanatini talab qiladi; Masalan, dasturlashtiriladigan pul tushunchasi davlat pullarining birligi talabiga mos keladimi, degan savol tug'ilishi mumkin. Muvaffaqiyatli hujumlar sodir bo'lgan taqdirda, yaratilishi mumkin bo'lgan pul miqdori uchun hech qanday jismoniy cheklolarsiz markaziy bank pullarini asossiz yaratish qobiliyati moliyaviy yo'qotishlar potensial cheksiz ekanligini anglatadi va bu kiber-urush nuqtai nazaridan ham tashvish tug'diradi. Bozorda tajribaning yetishmasligi, malakalarning yetishmasligi va murakkab ishga olish jarayoniga olib keladi. Boshqa tegishli texnik muammolar MBRV ko'rsatishi kerak bo'lgan ochiqlik va o'zaro muvofiqlik xususiyatlari bilan bog'liq; bu vositachilar va qo'shimcha qiymatli xizmatlar ko'rsatuvchi provayderlarning kirishini cheklaydigan, moliyaviy innovatsiyalarga to'sqinlik qiladigan va sun'iy raqobat to'siqlarini yaratadigan variantlarni qo'ymasdan, imkon qadar keng qabul qilingan standartlar va texnologiyalarga tayanadigan yyyechimlarni yaratishni talab qiladi.

iv. Tashkiliy masalalar

MBRVni joriy etishning tegishli tashkiliy ta'sirini e'tiborsiz qoldirmaslik kerak. Bu markaziy banklarning tashkiliy tuzilmasini ularning yangi ikki tomonlama roli nuqtai nazaridan moslashtirish, axborot sinergiyasidan foydalanishga harakat qilish va ixtisoslashuv va muvofiqlashtirish ehtiyojlarini hisobga olgan holda, shuningdek, raqamli valyutani boshqarish va shunga bog'liq ta'sirni hisobga olgan holda moslashtirish zaruratini keltirib chiqaradi.

Raqamli valyutani chiqarish va boshqarish uchun qabul qilinadigan dizayn xususiyatlari va usullarini hisobga olgan holda mavjud tuzilmalarga ba'zi aralashuvlar va yangi muvofiqlashtirish va maxsus bo'linmalarni yaratish ko'zda tutilishi mumkin.

Bundan tashqari, naqd pulni boshqarish va agar shunday qaror bo'lsa, kelajakdagi raqamli valyuta o'rtasidagi muvofiqlashtirishni nazarda tutish kerak. Aslida, an'anaviy ravishda faqat naqd pulni (chakana foydalanish uchun davlat puli sifatida) boshqargan markaziy banklarga markaziy bank pullarining ikki shaklini hozirgi vaqtda boshqarish ishonib topshirilishi mumkin: bu inson resurslarining malakasiga ham ta'sir ko'rsatadi.

Dekabr, 2024-Yil

Keng miqyosdagi yuqori texnologiyali to'lov tizimlarini loyihalash, ishlab chiqish va ulardan foydalanishda ishtirok etishning yanada faolligi maxsus xodimlar sonining ko'payishiga olib keladi. Resurslar aralashmasi (IT, to'lov tizimlarining ishlashi va nazorati, moliyaviy barqarorlik va pul-kredit siyosati, byudjet – ulardan bir nechtasini eslatib o'tish bo'yicha mutaxassislar) talab qilinadi. Ularning tajribasi, shuningdek, markaziy banklar uchun noan'anaviy sohalarda ham ta'minlanadi.

REFERENCES

1. Zhang X. Opportunities, challenges and promotion countermeasures of central bank digital currency.
2. Management science informatization and economic innovation development conference, 2020, 34(2):
3. 343-346.
4. [16] Mazzetti F. The issuance of a Central Bank Digital Currency (CBDC): legal and economic challenges,
5. 2021.
6. Auer R, Frost J, Gambacorta L, Monnet C, Rice T, Shin H. Central bank digital currencies: motives,
7. economic implications, and the research frontier. Annual review of economics, 2022, 14: 697-721.
8. Wang H, GAO S. The future of the international financial system: The emerging CBDC network and its
9. impact on regulation. Regulation & Governance. 2023, 13(2): 34-39.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH